

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mardiyev Begali

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti Urgut filiali
Samarqand O'zbekiston
mardiyevbegali17@gmail.com

TA'LIM JARAYONI BILAN BOG'LIQ SHAXS NOMLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxs nomlari – o'qituvchi, muallim, ustoz, mentor, metodist kabi atamalarning lingvistik, tarixiy va ijtimoiy-madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Shaxs nomlarining kelib chiqishi, semantik yuklamasi, zamonaviy ta'lim tizimidagi roli va ularni ishlatishdagi terminologik aniqlik muammolari yoritilgan. Maqolada bu atamalar orasidagi semantik farqlar, ularning huquqiy hujjatlardagi qo'llanilishi va ijtimoiy konnotatsiyalari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Muallif shaxs nomlarini yagona normativ tizim asosida ishlatish zarurligini asoslaydi va bu yo'nalishda tilshunoslik, pedagogika va madaniyatshunoslik fanlari kesishmasidagi yondashuvni taklif etadi.

Kalit so'zlar. Ta'lim jarayoni, shaxs nomlari, o'qituvchi, ustoz, mentor, muallim, lingvistika, ijtimoiy rol, terminologik muammo, madaniy konnotatsiya.

Mardiev Begali

doctor of philosophy in philology (PhD), associate professor
Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Urgut branch

Samarkand, Uzbekistan

mardiyevbegali17@gmail.com

SOME CONSIDERATIONS ON PERSONAL DESIGNATIONS RELATED TO THE EDUCATIONAL PROCESS

ABSTRACT

This article examines the personal designations of participants in the educational process—such as teacher, instructor, mentor, tutor, and methodologist—from linguistic, historical, and socio-cultural perspectives. The study explores the origins, semantic meanings, and functional roles of these terms in the modern education system, highlighting issues of terminological consistency. The author analyzes semantic distinctions, their usage in legal and institutional documents, and their cultural connotations. The paper argues for the need to standardize these terms within a unified framework and proposes an interdisciplinary approach integrating linguistics, pedagogy, and cultural studies.

Keywords. Educational process, personal designations, teacher, mentor, tutor, instructor, linguistics, social role, terminological issue, cultural connotation.

Мардиев Бегали

доктор филологических наук (PhD), доцент

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Ургутский филиал

Самарканд, Узбекистан

mardiyevbegali17@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИЯХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются личные наименования участников образовательного процесса — такие как учитель, преподаватель, наставник, ментор, методист - с лингвистической, исторической и социокультурной точек зрения. Анализируется происхождение этих терминов, их семантическая нагрузка, роль в современной системе образования, а также проблемы терминологической точности их употребления. Автор исследует различия между терминами, их применение в нормативных документах и общественную коннотацию. В

статье обосновывается необходимость систематизации этих наименований и предлагается междисциплинарный подход на стыке лингвистики, педагогики и культурологии.

Ключевые слова. Образовательный процесс, наименования лиц, учитель, наставник, ментор, преподаватель, лингвистика, социальная роль, терминологическая проблема, культурная коннотация.

Ta'lim jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida inson tafakkurini, ma'naviy dunyosini va kasbiy salohiyatini shakllantiradi. Bu jarayonning to'laqonli amalga oshirilishi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, eng avvalo, ishtirok etuvchi shaxslarning o'rni va roli beqiyosdir. "Shaxs nomlari" iborasi tilshunoslikda faqat ism-familiya emas, balki kasbiy rol, lavozim, ijtimoiy mavqe yoki ijtimoiy rolni bildiruvchi atamalarni ham qamrab oladi. Ushbu maqolada o'qituvchi, ustoz, muallim, talaba, mentor, metodist kabi shaxs nomlarining kelib chiqishi, lingvistik xususiyatlari va ta'lim jarayonidagi funksional roli haqida mulohazalar yuritiladi.

O'zbek tilidagi ta'limga oid shaxs nomlari tarixan madrasaviy ta'lim tizimidan boshlab shakllangan. "Mudarris", "domla", "shogird" kabi atamalar qadimiy diniy va ilmiy muhitlarda keng qo'llanilgan. Ular nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy-axloqiy jihatdan yetakchi sifatida tasvirlangan. Jadidlar davrida esa "ustoz", "muallim", "maorifparvar" kabi yangi ijtimoiy rollar shakllandi. Bu davrdagi atamalar nafaqat lug'aviy, balki ma'naviy yuklamaga ham ega edi.

Shaxs nomlarining lingvistik tabiati, tilshunoslikda shaxs nomlari nomlovchi birliklar sifatida o'rganiladi. Ular o'zbek tilida ko'pincha kasb, lavozim yoki ijtimoiy mavqeni ifodalaydi: "muallim", "o'qituvchi", "mentor", "ustoz" kabi. Bunday nomlar sinonimik qatlam hosil qiladi, biroq ular o'rtasida semantik farqlar mavjud. Masalan, "ustoz" ko'proq hurmat va e'tiborni bildirsa, "o'qituvchi" rasmiy lavozimni anglatadi. Lingvistik jihatdan, bu atamalar morfologik va semantik tahlilga boy: ayrimlari arabcha (muallim, mudarris), ayrimlari ruscha (prepodavatel') yoki inglizcha (mentor, trener) asosda shakllangan. Shaxs nomlari tilshunoslikda antonomik birliklar sifatida o'rganiladi. O'zbek tilida bu toifa so'zlar o'zidan lavozim, ijtimoiy rol, kasb yoki martaba haqida ma'lumot beradi. "Ustoz", "domla", "o'qituvchi", "muallim", "talaba", "bitiruvchi" kabi atamalar lingvistik nuqtai nazardan o'zgaruvchan va ko'p ma'noli birliklar bo'lib, ular ta'lim tizimidagi ijtimoiy aloqalarni anglashda muhim o'rin egallaydi.

Tarixiy jihatdan shaxs nomlarining shakllanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak tarixda madrasalar va maktablar faoliyati davomida "mudarris", "muallim", "shogird", "hofiz" kabi atamalar keng ishlatilgan. O'rta asrlarda ilmiy meros yaratgan allomalar, masalan, Al-Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'beklarning nomlari ham o'qituvchilik va ilm olish jarayonining timsoliga aylangan. Bu shaxs nomlari nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy yo'sinda ham qadrlanib, hozirgi kungacha ishlatilib kelinadi.

Ta'lim tizimidagi zamonaviy shaxs nomlari bugungi kunda ta'lim tizimida quyidagi shaxs nomlari keng qo'llanadi:

- ✓ **O'qituvchi / muallim** – bilim beruvchi shaxs;
- ✓ **Metodist** – o'quv-uslubiy faoliyatni muvofiqlashtiruvchi mutaxassis;
- ✓ **Trener / trener-pedagog** – kompetensiyalarni rivojlantiruvchi;
- ✓ **Mentor** – psixologik va kasbiy yo'llanmalarni beruvchi maslahatchi;
- ✓ **Koordinator** – ta'lim loyihalari bo'yicha boshqaruvchini ifodalovchi nom;
- ✓ **O'quvchi / talaba** – bilim oluvchi shaxs.

Zamonaviy atamalar ingliz, rus, arab tillaridan kirib kelgan bo'lib, ular ba'zida o'zbek tilidagi muqobillar bilan yonma-yon ishlatiladi. Bu hol tilshunoslar uchun termin tanlashda ehtiyotkorlikni talab etadi. Zamonaviy ta'lim tizimidagi yangi nomlar hozirgi ta'lim tizimi globalizatsiya ta'sirida yangilangan bo'lib, unda xorijiy atamalar va rollar keng o'rin olmoqda. "Mentor", "koordinator", "trener", "ekspert", "modulyator" kabi nomlar pedagogik jarayonning turli bosqichlarida ishtirok etayotgan mutaxassislarni ifodalaydi. Bu atamalar ayrim hollarda o'zbek tilidagi muqobillar bilan birgalikda ishlatiladi: masalan, "mentor (murabbiy)", "trener (o'quv yetakchisi)". Biroq, bu atamalarning rasmiy hujjatlar, ta'lim standartlari va ommaviy axborot vositalarida yagona qo'llanmasligi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shaxs nomlarining ijtimoiy-madaniy yuklamasi har bir atama o'ziga xos madaniy konnotatsiyaga ega. Masalan, "ustoz" so'zi faqat o'qituvchilik emas, balki tarbiyachilik, hayotiy yo'l ko'rsatuvchi ma'nolarini ham qamrab oladi. "Domla" so'zi esa ko'proq diniy-ruhoniylar ta'lim muassasalari bilan bog'liq bo'lsa-da, ba'zi hududlarda umumta'lim muassasalarida ham ishlatiladi. Bunday nomlar odamlar ongida qadriyat va hurmat belgisi sifatida mustahkam joy egallaydi.

Ijtimoiy-madaniy konnotatsiyalar shaxs nomlarini o'z ichiga nafaqat lingvistik, balki madaniy-ma'naviy ma'nolarni ham oladi. Masalan, "ustoz" so'zi ko'pincha insonparvar, bilimdon, tajribali, kamtarin shaxs obrazini uyg'otadi. "Domla" esa ayrim hududlarda diniy ta'lim olgan kishilar uchun ishlatiladi. "Trener" va "mentor" esa zamonaviy texnologik yoki psixologik yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar sifatida qaralmoqda. Shu bois bu atamalarning jamiyatdagi imidji, ularni ishlatishdagi nozik jihatlar alohida e'tibor talab qiladi.

Mediada va hujjatlarda shaxs nomlarining qo'llanilishi respublikamizdagi qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar va OAVda ko'pincha "o'qituvchi", "pedagog", "ustoz", "domla" kabi nomlar sinonim sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, ta'lim islohotlari doirasida yangi lavozim va rollar paydo bo'lmoqda, masalan, "STEM mutaxassisi", "raqamli pedagog", "startup mentor" kabi.

Terminologik uyg'unlik va muammolar shaxs nomlarining uyg'un ishlatilmasligi ayrim chalkashliklarga olib kelmoqda. Masalan, "mentor" va "murabbiy" o'rtasidagi farq hamma joyda aniq belgilanmagan. Shu sababli,

ta'lim terminologiyasini yagona tizim asosida shakllantirish muhim masala hisoblanadi. Terminlar maqbulligini aniqlashda filolog, psixolog va pedagoglar ishtirokidagi keng muhokamalar o'tkazilishi zarur.

Terminologik aniqlik va huquqiy muhit O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida "o'qituvchi", "pedagog", "ta'lim beruvchi" kabi shaxs nomlari aniq belgilangan. Ammo amaliyotda "mentor", "koordinator", "ekspert", "modulyator" kabi lavozimlar rasmiy tasdiqlanmagan holda ishlatilmoqda. Bu hol esa ta'limdagi rollar va mas'uliyatlarni aniq ajratishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu sababli, ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha shaxs nomlari lug'aviy, normativ va amaliy jihatdan yagona tizim asosida shakllanishi kerak.

Xulosa qilib aytganda ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxs nomlari - bu oddiy lavozim emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va axloqiy qadriyatlarning ifodasidir. Ularning to'g'ri tanlanishi va ishlatilishi o'quvchi-shaxsni tarbiyalash, ijtimoiy rollarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Maqola davomida ko'rilganidek, bu nomlar tilshunoslik, tarix, madaniyat va ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan chuqur tahlil etilishi lozim bo'lgan muhim soha hisoblanadi. Ta'lim jarayoni shaxslararo munosabatlar asosida tashkil etiladi. Bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxs nomlari nafaqat kasbiy lavozimni, balki ijtimoiy-madaniy vazifani ham bajaradi. Ularning mazmunan aniqligi, lingvistik tozaligi va ma'naviy boyligi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois shaxs nomlarini ilmiy jihatdan tadqiq qilish, ularni to'g'ri ishlatish va normativlashtirish zamonaviy pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Ustoz, o'qituvchi, mentor, muallim kabi nomlar orasidagi farqlarni aniqlash va ularning vazifalarini to'g'ri belgilash o'quvchilar, talabayo'shlar va butun jamiyat uchun ijobiy samara beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
- 2.Jo'rayev A. "Pedagogik terminlar lug'ati". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
- 3.Isломov M. "Til va madaniyat: shaxs nomlari semantikasi". – Samarqand: Ilm ziyo, 2021.
- 4.Karimova D. "Mentorlik faoliyatining lingvistik tahlili". – O'zMU ilmiy jurnali, 2023.
- 5.Rahmonov B. "Ta'lim tizimidagi rolik atamalarning qiyosiy tahlili". – Filologiya masalalari, 2022.
- 6.Crystal, D. "A Dictionary of Linguistics and Phonetics". – Blackwell Publishing, 2008.